

CRIMES NA INTERNET: A ASCENSÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA)

CRIMES ON THE INTERNET: THE RISE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)

Francisco Jhonson de Oliveira Gomes¹

Daniele Cristine Gadelha Moreno²

Resumo: Este artigo acadêmico analisa o impacto crescente da inteligência artificial (IA) nos crimes cometidos na internet. Ele explora como a IA está sendo usada tanto para aperfeiçoar as táticas dos cibercriminosos quanto para fortalecer as defesas cibernéticas. Além disso, o artigo destaca a importância ética, social e legal dessa interação entre IA e crimes virtuais. Ele discute as implicações dessas tecnologias no cenário atual, enfocando os desafios emergentes na segurança digital. O texto também considera a rápida evolução das táticas cibercriminosas e como os atores maliciosos estão adaptando suas abordagens. No contexto brasileiro, o artigo observa o aumento dos crimes cibernéticos devido à rápida digitalização da sociedade e do avanço tecnológico. Ele destaca os esforços das autoridades brasileiras para fortalecer a legislação e os mecanismos de combate aos cibercrimes, visando proteger cidadãos e instituições contra ameaças em constante evolução. Como metodologia, esta pesquisa adotou uma abordagem multidisciplinar que combinou métodos qualitativos e quantitativos. A análise abrangente dessa relação intrincada exigiu uma combinação de estudos de caso, revisão de literatura, análise jurídica e pesquisa empírica, visando obter uma compreensão holística dos desafios e oportunidades apresentados pelo tema. Em última análise, teve-se como resultado que o direito brasileiro ainda não é pleno para coibir os cibercrimes e que a utilização da inteligência artificial traz benefícios e desafios, simultaneamente. Embora seja um instrumento poderoso para impulsionar avanços tecnológicos, seu uso inadequado pode contribuir para a propagação da falsidade ideológica. Portanto, é necessário um esforço conjunto das plataformas de mídia social, especialistas em IA, pesquisadores, verificadores de fatos e usuários para garantir que a inteligência artificial seja usada de maneira ética e responsável, protegendo a sociedade dos efeitos prejudiciais da disseminação de informações falsas.

Palavras-chave: Inteligência Artificial; Cibercrimes; Direito Brasileiro.

Abstract: This academic article examines the growing impact of artificial intelligence (AI) on internet-related crimes. It explores how AI is being used to enhance the tactics of cybercriminals as well as strengthen cybersecurity measures. Additionally, the article underscores the ethical, social, and legal significance of this interaction between AI and virtual crimes. It discusses the implications of these technologies in the current landscape, focusing on emerging challenges in digital security. The text also considers the rapid evolution of cybercriminal tactics and how malicious actors are adapting their approaches. In the Brazilian context, the article observes the rise in cybercrimes due to the rapid digitization of society and technological advancements. It highlights the efforts of Brazilian authorities to strengthen legislation and mechanisms to combat cybercrimes, aiming to protect citizens and institutions from constantly evolving threats. As a methodology, this research adopted a multidisciplinary approach that combined qualitative and quantitative methods. A comprehensive analysis of this intricate relationship required a combination of case studies, literature review, legal analysis, and empirical research, aiming to gain a holistic understanding of the challenges and opportunities presented by the topic. Ultimately, the result was that our legal framework is not yet fully equipped to combat cybercrime and that the use of artificial intelligence brings both benefits and challenges simultaneously. While it is a powerful tool for driving technological advancements, its improper use can contribute to the spread of ideological falsehood. Therefore, a joint effort of social media platforms, AI experts, researchers, fact-checkers, and users is necessary to ensure that artificial intelligence is used ethically and responsibly, protecting society from the harmful effects of false information dissemination.

Keywords: Artificial Intelligence; Cybercrimes; Brazilian Law.

1

Bacharel ou Licenciado do Curso de, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: John.net@bol.com.br

2

Orientador do Curso de, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: danielcristine@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos tempos, o mundo testemunhou um avanço tecnológico sem precedentes que trouxe consigo uma revolução nas interações humanas e na maneira como as atividades são conduzidas. Um desses avanços notáveis é a ascensão da inteligência artificial (IA), uma disciplina que promete transformar diversos setores e abordar desafios complexos em diversas áreas. No entanto, à medida que a IA se torna uma presença mais marcante em nossa sociedade, suas aplicações não estão isentas de dilemas e riscos, sendo um dos campos mais impactados o da cibersegurança.

A interseção da inteligência artificial com os crimes cibernéticos apresenta um panorama complexo e mutável, onde as implicações das aplicações de IA para fins maliciosos geram preocupações significativas para a segurança digital, a privacidade e a integridade das informações.

O cenário dos crimes cibernéticos evoluiu consideravelmente nas últimas décadas, passando de simples ataques de hackers individuais para operações criminosas altamente sofisticadas, frequentemente organizadas em redes globais. A inteligência artificial, com sua capacidade de aprender padrões complexos, processar grandes volumes de dados e executar tarefas autônomas, proporciona uma nova dimensão a esses crimes. A automação possibilitada pela IA permite que os criminosos ampliem sua escala e alcance, criando um ambiente no qual ataques cibernéticos podem ser lançados em grande escala, com maior eficiência e menor detecção.

Este artigo acadêmico tem como objetivo explorar o uso da inteligência artificial e suas consequências no contexto dos crimes cibernéticos. A IA está sendo empregada tanto para fins maliciosos quanto para fortalecer as defesas cibernéticas, criando um campo de batalha digital onde algoritmos avançados competem por supremacia. A discussão sobre as implicações éticas, sociais e legais dessa interação é fundamental para a compreensão dos desafios emergentes na segurança digital.

Ao analisar os tipos de crimes cibernéticos que se beneficiam da inteligência artificial, este artigo examinará como a IA é usada para desenvolver e aprimorar ataques, como a criação de malware avançado, o lançamento de ataques de phishing mais convincentes e a automação de operações de hacking. Além disso, também investigará como a inteligência artificial pode ser usada para fortalecer a defesa cibernética, incluindo a detecção de anomalias,

o monitoramento de tráfego em tempo real e a análise de grandes conjuntos de dados para identificar tendências suspeitas.

A importância deste estudo é ressaltada pelo crescente impacto dos crimes cibernéticos nas esferas pessoais, empresariais e governamentais. A rápida evolução das táticas ciberdelitivas torna essencial compreender como a inteligência artificial está influenciando esse cenário e como os atores maliciosos estão adaptando suas abordagens. Este artigo não apenas explora as dimensões técnicas dessas questões, mas também considera os aspectos éticos e legais relacionados ao uso da IA em atividades criminosas.

Como metodologia, esta pesquisa adotou uma abordagem multidisciplinar que combinou métodos qualitativos e quantitativos. A análise compreensiva dessa relação intrincada exigiu uma combinação de estudos de caso, revisão de literatura, análise jurídica e pesquisa empírica, visando obter uma compreensão holística dos desafios e oportunidades apresentados pelo tema.

Portanto, ao explorar o uso da inteligência artificial e suas consequências no contexto dos crimes cibernéticos, este artigo visa contribuir para uma compreensão mais abrangente das complexas interações entre tecnologia, crime e segurança cibernética. Além disso, busca fornecer insights para formuladores de políticas, profissionais de segurança cibernética e pesquisadores interessados em enfrentar os desafios atuais e futuros decorrentes dessa convergência entre IA e crimes virtuais.

2.1 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E OS CRIMES DECORRENTES DO SEU USO

Com a ascensão da inteligência artificial (IA), uma nova fronteira de crimes online emergiu, apresentando desafios significativos para a segurança cibernética e a privacidade dos indivíduos. Esses crimes cibernéticos impulsionados pela IA exploram os avanços tecnológicos para realizar atividades maliciosas de maneiras mais sofisticadas e convincentes. Um exemplo notável é o aumento de ataques de phishing altamente personalizados, nos quais algoritmos de IA analisam dados pessoais disponíveis publicamente para criar mensagens enganosas que parecem genuínas e convincentes para as vítimas, aumentando a probabilidade de sucesso desses ataques.

Além disso, a criação de deepfakes - conteúdo multimídia sintético e altamente realista gerado por algoritmos de IA - tem levado a um aumento na disseminação de desinformação e calúnias. A capacidade de criar vídeos ou áudios convincentes de indivíduos

fictícios ou reais dizendo coisas que nunca disseram tem o potencial de minar a confiança na informação online e prejudicar reputações de maneira sem precedentes. (MACHADO, 2022).

Embora a principal ênfase do deepfake seja na substituição de rostos em vídeos, é um equívoco acreditar que essa prática se restrinja apenas a essa aplicação. Essa técnica é igualmente empregada na manipulação de áudios, possibilitando a criação de gravações que imitam a voz de indivíduos específicos. Esse tipo de deepfake pode ser facilmente compartilhado por meio de aplicativos de mensagens, como o WhatsApp. (MACHADO, 2022).

Além disso, já estamos testemunhando a emergência dos deepfakes textuais, nos quais a inteligência artificial é utilizada para gerar textos; os deepfakes em plataformas de redes sociais, que dão origem a perfis falsos na internet; e até mesmo os deepfakes em tempo real, que permitem a alteração de rostos durante transmissões ao vivo. Um exemplo notável dessa técnica é o software DeepFaceLive. (MACHADO, 2022).

No Brasil, os cibercrimes têm se tornado uma preocupação cada vez mais significativa devido ao rápido avanço da tecnologia e à crescente digitalização da sociedade. Desde fraudes financeiras e ataques de phishing até a disseminação de malware e invasões de sistemas, uma ampla gama de atividades ilícitas acontece no cenário digital do país.

O aumento das transações online, a expansão das redes sociais e a falta de conscientização sobre segurança cibernética contribuem para a vulnerabilidade geral. As autoridades brasileiras têm trabalhado para fortalecer a legislação e os mecanismos de combate aos cibercrimes, buscando proteger os cidadãos e as instituições contra essas ameaças em constante evolução. (KAPERSKY, 2023).

Os crimes de ransomware também estão se tornando mais sofisticados com a ajuda da IA. Os cibercriminosos agora podem usar algoritmos de aprendizado de máquina para identificar alvos valiosos, como empresas vulneráveis, e otimizar os ataques para extrair resgates maiores. Além disso, a IA está sendo empregada na automação de ataques de força bruta, nos quais senhas e credenciais são quebradas através de tentativas repetitivas, acelerando o processo de invasão a sistemas protegidos.

Os delitos cibernéticos que empregam sistemas computacionais para perpetrar outras infrações frequentemente utilizam computadores ou redes para difundir malware, dados ilícitos, imagens proibidas ou simplesmente dissimular suas ações por meio de computadores sob seu controle. (KOVACS, 2021).

A automação oferecida pela IA também está sendo usada para criar botnets mais avançadas e eficazes, que podem realizar uma variedade de atividades maliciosas, como distribuir spam, espalhar malware e até mesmo derrubar serviços online através de ataques de

negação de serviço distribuídos (DDoS). (KASPERSKY, 2023). Esses botnets podem operar de maneira mais autônoma e adaptável, dificultando a sua detecção e mitigação.

Em suma, os tipos emergentes de crimes online impulsionados pela IA representam uma ameaça crescente para a segurança cibernética global. A natureza sofisticada e automatizada desses ataques exige uma abordagem multifacetada que combine tecnologias de defesa avançadas com educação do público sobre os riscos associados e práticas seguras na internet.

Os crimes virtuais surgiram e se desenvolveram ao mesmo passo do surgimento da internet, e vêm se aprimorando com o passar dos anos, tendo como objetivo, sempre, trazer prejuízos a outros usuários. Também chamados de eletrônicos ou cibernéticos, são aqueles cometidos utilizando-se de um espaço fictício, criado a partir de uma rede mundial, em sua maioria, de computadores, a Internet, onde o agente não necessariamente comete o delito em um território, nem a vítima, necessariamente, precisa ser abordada fisicamente (MIRANDA, 2013).

De acordo com Palazzi, crime virtual significa: Qualquer conduta ilegal, não ética, ou não autorizada que envolva o processamento automático de dados e/ou transmissão de dados. Essa criminalidade apresenta algumas características, entre elas: transnacionalidade (veiculada virtualmente, todos os países têm acesso e fazem o uso da informação), universalidade (é um fenômeno de massa e não de elite) e ubiquidade (está presente nos setores privados e públicos) (2014, p. 54).

Conceituando crimes virtuais, Rossini (2004) destaca a denominação como delitos informáticos como de maior amplitude, envolvendo toda e qualquer conduta que guarde relação com os sistemas informáticos, não precisando, obrigatoriamente, que o crime tenha ocorrido na internet para a tipificação. Em suas palavras: A denominação “delitos informáticos” alcança não somente aquelas condutas praticadas no âmbito da internet, mas toda e qualquer conduta em que haja relação com sistemas 108 informáticos, quer de meio, quer de fim, de modo que essa denominação abranjeria, inclusive, delitos em que o computador seria uma mera ferramenta sem imprescindível “conexão” à Rede Mundial de Computadores, ou qualquer outro ambiente telemático. Ou seja, uma fraude em que o computador é usado como instrumento do crime, fora da internet, também seria alcançada pelo que se denominou “delitos informáticos” (ROSSINI, 2004, p. 110).

Nos crimes virtuais, o computador ocupa lugar de destaque e, na maioria dos

casos, é o meio utilizado para a prática dos delitos. Pode-se dizer, dessa forma, que este é o instrumento para a prática do crime virtual. Entretanto, o computador pode vir a ser um alvo ou, penalmente falando, o objeto danificado de uma vítima. Além disso, são poucas as legislações específicas acerca do tema, Jesus e Milagre (2016) afirmam que há uma insegurança jurídica em questão de tecnologia, havendo, desse modo, riscos para a sociedade, ficando os indivíduos vulneráveis a criminalidade virtual. O Brasil está na 4ª posição de países com maior número de ameaças virtuais. Uma das maiores preocupações que englobam os crimes virtuais é a facilidade do sujeito ativo na prática de seu crime, visto que este pode atingir centenas de vítimas de diferentes países, sem sequer sair de sua casa, além de muitas vezes poder optar pela forma de anonimato. Os crimes são variados, dentre eles cita-se o estelionato, invasão de privacidade, contrabando e até mesmo pornografia infantil. Conforme Jesus e Milagre (2016), o perfil para do criminoso virtual brasileiro é mais criativo do que técnico, em vista disso, constantemente, os crimes ocorrem pela falta de educação online dos sujeitos passivos, bem como o despreparo das autoridades investigativas.

São dos mais variados as nomeações dos delitos cometidos no meio virtual, e há necessidade de classificar as tipificações desses crimes. Vale ressaltar que existem várias classificações doutrinárias, sendo, portanto, amplamente discutido pelos autores. Para Jesus e Milagre (2016), são quatro as classificações referentes aos crimes informáticos. Sendo que estes podem ser próprios, em que a própria tecnologia de informação é o bem jurídico ofendido; impróprio, no qual a tecnologia da informação é o meio que se utiliza para a prática dos 109 crimes que atinjam bens jurídicos tutelados pelo Código Penal Brasileiro; os crimes informáticos mistos, que dizem respeito aos crimes complexos, ou seja, além do bem jurídico do meio informatizado, a legislação também protege outros bens jurídicos; e por fim, o crime informático mediato ou indireto, em que pese se trata de delitos informáticos praticados para consumação de um delito não informático. Para Higor Vinicius Nogueira Jorge (2012) e Emerson Wendt (2012), a classificação fica em ações prejudiciais atípicas e os crimes cibernéticos. As ações prejudiciais atípicas podem ser entendidas como condutas que causam transtorno para vítima através do meio digital, porém, não há tipificação na legislação. E os crimes cibernéticos, por sua vez, podem ser subdivididos em “crimes cibernéticos abertos” e “crimes exclusivamente cibernéticos”, sendo que este último faz parte dos crimes que necessitam do meio digital informático para concretização do crime (como por exemplo, o caso do crime descrito na Lei Carolina Dieckmann, crime de invasão de dispositivo informático). Dessa forma, os crimes cibernéticos abertos possuem a faculdade de serem praticados pelo meio digital informático, como os crimes de violação de direito do autor. Já para Teixeira (2014), há

três classificações que podem ser entendidas como puros, mistos e comuns. O puro é aquele em que o sujeito visa o sistema de informação em si, como por exemplo, deteriorar o próprio sistema de computação; já o misto utiliza-se necessariamente do sistema de informática para atingir um bem jurídico diverso; e por fim, os comuns, em que o sistema é um mero auxílio, mas não é imprescindível para que haja a consumação do delito.

2.2 A LEGISLAÇÃO E OS CIBERCRIMES

Dentro do contexto jurídico, várias atividades ilícitas são realizadas por meio da informática. Entre essas atividades, estão inclusas a evasão fiscal, o estelionato, o sequestro de informações, a falsificação de balanços, as fraudes em bolsas de valores e investimentos, bem como a violação da intimidade pessoal e sexual. Também estão envolvidos segredos de diversas naturezas, que, na maioria dos casos, não contam com a devida proteção por parte do usuário (ALBUQUERQUE, 2006).

No direito brasileiro, o cibercrime é abordado através da Lei nº 12.737/2012, conhecida como "Lei Carolina Dieckmann", que introduziu alterações no Código Penal Brasileiro. Esta lei estabeleceu disposições específicas para punir condutas relacionadas a crimes cibernéticos, como invasão de dispositivos eletrônicos, roubo de informações digitais e divulgação não autorizada de dados pessoais. (AFD, 2023).

Também, a Lei nº 13.964/2019, conhecida como "Lei Anticrime", trouxe modificações relevantes no tratamento dos crimes cibernéticos no Brasil. Esta lei tipifica o crime de "fraude eletrônica", que abrange uma grande variedade de crimes praticados através de dispositivos eletrônicos tipo phishing, clonagem de cartões, entre outros.

Temos, também, como um marco importante a Lei nº 14.155/2021, que trata especificamente dos crimes relacionados a sistemas informatizados, o "crime de hacker". Esta lei define crimes como invasão de dispositivo informático alheio, furto qualificado mediante fraude eletrônica. Tal lei, que entrou em vigor no dia 28 de maio de 2021, modificou o Código Penal par tornar mais graves os crimes de violação de dispositivo informático, furto e estelionato cometidos de forma eletrônica ou pela internet.

Com a relevância e inovação do tema, a jurisprudência dos tribunais superiores tem se consolidado em julgados para tratar de casos no âmbito digital. Como exemplo, tem-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça a respeito do conflito de competência num crime de violência doméstica contra a mulher praticado em redes sociais:

Conflito de competência. Crime de ameaça praticado por whatsapp e facebook. Âmbito de aplicação da lei maria da penha. Delito formal. Consumação no local onde a vítima conhece das ameaças. Conflito de competência conhecido. Declarada a competência do juízo suscitado. 1. O crime de natureza formal, tal qual o tipo do art. 147 do Código Penal, se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça. 2. Segundo o art. 70, primeira parte, do Código de Processo Penal, "A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração". 3. No caso, a vítima tomou conhecimento das ameaças, proferidas via Whatsapp e pela rede social Facebook, na Comarca de Naviraí, por meio do seu celular, local de consumação do delito e de onde requereu medidas protetivas. 4. Independentemente do local em que praticadas as condutas de ameaça e da existência de fato anterior ocorrido na Comarca de Curitiba, deve-se compreender a medida protetiva como tutela inibitória que prestigia a sua finalidade de prevenção de riscos para a mulher, frente à possibilidade de violência doméstica e familiar. 5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 1º Vara Criminal da Comarca de Naviraí/MS, ora suscitado. (STJ - CC: 156284 PR 2018/0008775-5, Relator: 116 Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/03/2018).

O relator ministro Ribeiro Dantas, ao julgar o conflito de competência do caso exposto, utilizou-se do artigo do Código de Processo Penal e estabeleceu que em regra a competência será determinada pelo lugar em que se consumar a infração.

O Superior Tribunal de Justiça julgou também o conflito de competência nº 145.576:

Conflito negativo de competência. Penal e processual penal. Furto mediante fraude. Transferência bancária via internet sem o consentimento da vítima. Consumação no local da agência onde o correntista possui a conta fraudada. Competência do juízo suscitado. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que a subtração de valores de conta corrente, mediante transferência fraudulenta, utilizada para ludibriar o sistema informatizado de proteção de valores, mantidos sob guarda bancária, sem consentimento da vítima, configura crime de furto mediante fraude, previsto no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal - CP. 2. O delito em questão consuma-se no local da agência bancária onde o correntista fraudado possui a conta, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal - CPP; no caso, na Comarca de Barueri/SP. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Barueri/SP, o suscitado. (STJ - CC: 145576 MA 2016/0055604-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/04/2016, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/04/2016).

Em relação ao furto mediante fraude, praticado por transferência bancária pela internet, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o delito se consumou no local da agência bancária, onde o correntista fraudado possuía a conta.

A legislação brasileira também engloba a questão da lavagem de dinheiro em

contexto cibernético, estabelecendo punições para a ocultação e dissimulação da origem de bens, direitos e valores provenientes de cibercrimes.

Nisso, é mister dizer que toda inovação tecnológica traz consigo vantagens, porém haverá sempre pessoas buscando se utilizar de tais inovações tecnológicas para cometer atos criminosos.

Essa nova forma de criminalidade recebe diversas designações, como crimes virtuais, crimes informáticos, delitos digitais, fraudes cibernéticas, delitos cibernéticos, cibercrimes, crimes cibernéticos, entre outras. Essas terminologias caracterizam ações que são tipificadas como condutas típicas, contrárias à lei e passíveis de culpabilidade, realizadas contra ou utilizando sistemas de informática (SCHMIDT, 2014).

Vale dizer que o cenário do cibercrime não é estático e vive em constante evolução, o que pode levar a atualizações e modificações na legislação para abordar novas ameaças e desafios apresentados pela tecnologia e pelas atividades cibernéticas ilícitas. Portanto, o cibercrime vem ser um ato lesivo realizado por meio do uso de um dispositivo informático, cujo objetivo, é a obtenção de benefícios atingindo determinada vítima e cometendo determinado delito. (RODRIGUES, 2021).

2.3 OS DESAFIOS DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

A crescente interseção entre crimes cibernéticos e a inteligência artificial (IA) está gerando desafios complexos e multifacetados no âmbito legal e ético. Em primeiro lugar, a identificação e responsabilização dos perpetradores de crimes de IA online são questões críticas. A natureza anônima da internet e a capacidade de mascarar identidades complicam a atribuição de culpa. Algoritmos avançados podem ser usados para ocultar a verdadeira origem de ataques, levantando a questão de como as agências de aplicação da lei podem rastrear e responsabilizar eficazmente os autores desses crimes. (RODRIGUES, 2021).

Além disso, o uso de IA em crimes cibernéticos levanta questões éticas sobre privacidade e vigilância. O monitoramento constante de atividades online para identificar comportamentos suspeitos pode infringir a privacidade dos usuários, levantando preocupações sobre até que ponto as agências de segurança devem ter acesso a dados pessoais e comunicações online em nome da prevenção de crimes. (RODRIGUES, 2021).

A responsabilidade das plataformas online também é um dilema ético e legal. As empresas que hospedam plataformas digitais enfrentam a difícil tarefa de combater conteúdo malicioso gerado por IA, como deepfakes e desinformação. Determinar a linha tênue entre a

moderação legítima e a censura excessiva é um desafio complexo, especialmente quando as decisões das plataformas podem ter um impacto significativo na liberdade de expressão.

A rápida evolução da tecnologia também dificulta a legislação eficaz em relação a crimes de IA. As leis podem não acompanhar adequadamente as inovações tecnológicas,

deixando brechas na regulamentação e tornando difícil a aplicação das leis existentes a novos cenários de crimes cibernéticos impulsionados por IA. Como resultado, governos e legisladores enfrentam o desafio de criar legislação flexível o suficiente para abordar as ameaças emergentes. (MACHADO, 2022).

Os desafios transcendentais também são uma preocupação. A IA pode ser usada para criar deepfakes convincentes de figuras públicas, colocando em risco a integridade da informação e a confiança nas instituições. Isso levanta questões sobre como sociedades e indivíduos podem discernir entre informações reais e manipuladas, bem como o impacto potencial dessas manipulações na tomada de decisões informadas.

A cooperação internacional é um componente crítico para enfrentar crimes de IA na internet. Dado que os ataques cibernéticos muitas vezes cruzam fronteiras, a coordenação entre nações é fundamental para investigar, processar e punir criminosos. No entanto, as diferenças legais e culturais entre os países podem dificultar essa colaboração, criando desafios adicionais. (GUIDI e REZEK, 2018).

Em última análise, os desafios legais e éticos em crimes de IA na internet são complexos e interconectados. Requerem abordagens holísticas que considerem tanto as implicações legais quanto éticas, buscando um equilíbrio entre a proteção contra ameaças cibernéticas e a preservação dos direitos individuais e valores fundamentais. Resolver esses desafios exigirá a colaboração entre legisladores, especialistas em tecnologia, organizações de defesa dos direitos civis e a sociedade em geral para encontrar soluções sustentáveis e responsáveis.

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) representa um marco importante no cenário legal brasileiro, introduzindo regulamentações abrangentes para o tratamento de dados pessoais. Promulgada em 2020, a LGPD tem como objetivo principal proteger a privacidade e os direitos individuais dos cidadãos em um mundo cada vez mais digitalizado. Inspirada no Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) da União Europeia, a legislação estabelece diretrizes claras para a coleta, armazenamento, processamento e compartilhamento de informações pessoais, promovendo uma cultura de transparência e responsabilidade. (TEFFÉ e TEPEDINO, 2020).

A LGPD concede aos titulares dos dados o controle sobre suas informações pessoais, permitindo que eles saibam quais dados estão sendo coletados, para que finalidade e com quem estão sendo compartilhados. Ela enfatiza a importância do consentimento informado, exigindo que as empresas obtenham permissão explícita e inequívoca antes de coletar dados

personais. Além disso, a lei concede aos titulares o direito de acessar seus dados, corrigi-los, eliminá-los e até mesmo solicitar a portabilidade para outro serviço.

As empresas e organizações sujeitas à LGPD precisam se adaptar às novas regras, implementando medidas técnicas e organizacionais para garantir a segurança dos dados e a conformidade com a lei. A legislação também cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), responsável por supervisionar e fiscalizar a aplicação da LGPD, bem como orientar e educar sobre as práticas de proteção de dados.

A LGPD não apenas visa proteger os indivíduos, mas também promover uma cultura de privacidade nas práticas empresariais e governamentais. Ela tem implicações em diversos setores, desde o comércio eletrônico até a saúde e os serviços financeiros. A adequação à LGPD não é apenas uma questão legal, mas também ética, já que o tratamento adequado dos dados reflete o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos. (TEFFÉ e TEPEDINO, 2020).

No entanto, a implementação eficaz da LGPD é um desafio contínuo, especialmente devido à complexidade das operações de coleta e processamento de dados em um ambiente digital dinâmico. É essencial que as empresas invistam em treinamento e conscientização para garantir a compreensão e a adesão apropriada à legislação. A LGPD marca uma evolução significativa na proteção de dados no Brasil, à medida que o país se alinha com as tendências globais de privacidade e segurança digital.

No contexto do direito brasileiro, a discussão sobre privacidade e consentimento informado ganhou destaque significativo com a promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) em 2020. A LGPD representa um marco importante ao estabelecer regras claras sobre a coleta, processamento e compartilhamento de dados pessoais, visando proteger a privacidade dos cidadãos. De acordo com essa legislação, as empresas são obrigadas a obter o consentimento informado dos titulares dos dados antes de coletar qualquer informação pessoal, garantindo assim que os indivíduos tenham ciência do que está sendo feito com seus dados. (SERPRO, 2023).

A LGPD também prevê a transparência como um pilar fundamental, exigindo que as empresas forneçam informações claras e acessíveis sobre suas políticas de privacidade e práticas de coleta de dados. Isso está alinhado com o conceito de consentimento informado, uma vez que os titulares dos dados precisam compreender plenamente as implicações de conceder permissão para o uso de suas informações pessoais. A legislação também garante aos

indivíduos o direito de revogar o consentimento a qualquer momento, reforçando o controle sobre seus próprios dados.

Contudo, a implementação efetiva da LGPD e a compreensão geral de seus princípios ainda estão em processo de desenvolvimento no Brasil. Muitas empresas e organizações estão se adaptando às novas exigências, ajustando suas políticas e processos internos para cumprir as normas de privacidade estabelecidas. Além disso, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) foi criada para supervisionar e fiscalizar o cumprimento da LGPD, desempenhando um papel crucial na aplicação da lei e na promoção de uma cultura de proteção de dados.

A relação entre privacidade e consentimento informado no direito brasileiro também se estende para debates éticos e jurídicos sobre vigilância, uso de dados por órgãos governamentais e questões relacionadas à segurança pública. O equilíbrio entre a necessidade de proteger a privacidade dos indivíduos e a busca por informações que garantam a segurança pública é um desafio constante. A discussão sobre a constitucionalidade de certas práticas de vigilância e monitoramento também está no centro das atenções, questionando até que ponto o direito à privacidade pode ser restringido em prol de interesses coletivos. (TEFFÉ e TEPEDINO, 2020).

Em resumo, o direito brasileiro abordou a questão da privacidade e do consentimento informado de maneira significativa com a implementação da LGPD. Essa legislação não apenas reforça a importância do consentimento informado, mas também estabelece diretrizes claras para proteger os dados pessoais dos cidadãos em um ambiente cada vez mais digital e conectado. Com a conscientização crescente sobre os direitos de privacidade e a atuação da ANPD, espera-se que o Brasil continue a aprimorar suas abordagens legais e éticas em relação a essas questões.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso da inteligência artificial – IA na disseminação da falsidade ideológica apresenta desafios complexos e implicações significativas. Neste contexto, é fundamental que sejam adotadas abordagens e soluções para combater essa problemática. A detecção de deepfakes, a verificação de fatos automatizada, a educação digital e a colaboração entre plataformas e especialistas são algumas das estratégias promissoras para mitigar a propagação da falsidade ideológica por meio da IA.

A geração de deepfakes e a amplificação automatizada de conteúdos exigem o

desenvolvimento contínuo de tecnologias de detecção avançadas. A evolução das técnicas de manipulação digital exige uma resposta robusta para identificar e combater conteúdos falsos em tempo hábil. Ao investir em pesquisas e no desenvolvimento de algoritmos mais sofisticados, é possível aumentar a eficácia na detecção de deepfakes, textos gerados por IA e outros conteúdos enganosos.

A conscientização e a educação são componentes-chave na luta contra a disseminação da falsidade ideológica. A educação digital e a alfabetização midiática capacitam os indivíduos a avaliarem criticamente as informações encontradas online, identificarem fontes confiáveis e verificarem fatos. Ao promover o pensamento crítico e a resiliência contra a desinformação, é possível fortalecer a sociedade como um todo e torná-la menos suscetível à propagação de falsidades ideológicas.

A colaboração entre plataformas de mídia social, especialistas em inteligência artificial, verificadores de fatos e pesquisadores é essencial para desenvolver abordagens efetivas na moderação de conteúdo. Combinando expertise técnica e conhecimento especializado, é possível desenvolver políticas de moderação mais transparentes, algoritmos mais precisos e estratégias mais eficazes na identificação e remoção de conteúdos falsos. A colaboração também pode ajudar a combater os vieses algorítmicos e a garantir que as práticas de moderação sejam justas e equilibradas.

A regulamentação e a responsabilidade das plataformas de mídia social são fundamentais para lidar com a disseminação da falsidade ideológica. A regulamentação adequada incentiva a adoção de práticas responsáveis na moderação de conteúdo e estabelece padrões claros para a identificação e remoção de informações falsas. Também, é necessário equilibrar a regulamentação para não restringir indevidamente a liberdade de expressão e a inovação tecnológica.

No combate à falsidade ideológica por meio da IA, é importante considerar os desafios éticos e sociais. A manipulação da opinião pública, o viés algorítmico, a dificuldade na definição da falsidade ideológica e o aumento da desinformação sofisticada são questões complexas que exigem atenção contínua. A reflexão constante sobre esses desafios éticos e sociais é essencial para promover o uso responsável da inteligência artificial e mitigar a disseminação da falsidade ideológica.

Em última análise, a utilização da inteligência artificial traz benefícios e desafios simultâneos. Embora seja um instrumento para impulsionar avanços tecnológicos, seu mal uso pode contribuir para a propagação da falsidade ideológica. Portanto, é necessário um esforço comum das plataformas de mídia social, especialistas em IA, pesquisadores, verificadores de

fatos e usuários para garantir que a IA seja usada de maneira ética e responsável, protegendo a sociedade dos efeitos prejudiciais da disseminação de informações falsas.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, Roberto Chalcon de. **A Criminalidade Informática**. 1ª edição. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2006.

ALVES, Paulo. **Inteligência artificial pode facilitar crimes e terrorismo; entenda riscos**. 2020. Disponível em: <https://www.techtudo.com.br/noticias/2020/08/inteligencia-artificialpode-facilitar-crimes-e-terrorismo-entenda-riscos.ghhtml>. Acesso em: 29 de julho de 2023.

BRASIL. **Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Centro Gráfico, 1988.

BRASIL. **DECRETO-LEI No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940**. Código Penal.

CISO ADVISOR. **Cibercrime abre nova geração de fraudes com o uso de deep fakes**. 2021. Disponível em: <https://www.cisoadvisor.com.br/cibercrime-abre-nova-geracao-de-fraudescom-o-uso-de-deep-fakes/>. Acesso em: 02 de agosto de 2023.

GUIDI, Guilherme Berti de Campos. REZEK, Francisco. **Crimes na internet e cooperação internacional em matéria penal entre Brasil e Estados Unidos**. UNICEUB, 2018. Disponível em: <https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/viewFile/5130/3713>. Acesso em: 01 de agosto de 2023.

KASPERSKY. **O que são crimes cibernéticos? Como se proteger dos crimes cibernéticos**. 2022. Disponível em: <https://www.kaspersky.com.br/resource-center/threats/what-iscybercrime>. Acesso em: 01 de agosto de 2023.

KOVACS, Leandro. **O que é um crime cibernético? 3 casos populares**. 2021. Disponível em: <https://tecnoblog.net/responde/o-que-e-um-crime-cibernetico-3-casos-populares/>. Acesso em: 27 de julho de 2023.

MACHADO, Amanda. **O que é deepfake e por que você deveria se preocupar**. 2022. Disponível em: <https://tecnoblog.net/responde/o-que-e-deep-fake-e-porque-voce-deveria-sepreocupar-com-isso/>. Acesso em: 01 de agosto de 2023.

RODRIGUES, Nathana Alves. **Cibercrimes: Os desafios na atual Legislação brasileira**. 2021. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/93970/cibercrimes-os-desafios-na-atuallegislacao-brasileira>. Acesso em: 27 de julho de 2023.

SERPRO. **SEU CONSENTIMENTO É LEI!** 2023. Disponível em:

<https://www.serpro.gov.br/lgpd/cidadao/seu-consentimento-e-lei>. Acesso em: 04 de agosto de 2023.

TEFFÉ, Chiara Spadaccini de. TEPEDINO, Gustavo. **O CONSENTIMENTO NA CIRCULAÇÃO DE DADOS PESSOAIS**. 2020. Disponível em: <https://rbdcivil.ibdcivil.org.br/rbdc/article/view/521/389>. Acesso em: 28 de julho de 2023.